

PHILOLOGICAL SCIENCES

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА СКАЗОК К. ЧУКОВСКОГО «ТЕЛЕФОН» И «МОЙДОДЫР» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Овакимян Э.А.

*Магистрант кафедры иностранных языков и литературы,
Ширакский Государственный Университет им. М. Налбандяна*

Маденян Л.А.

*Доцент кафедры иностранных языков и литературы,
Ширакский Государственный Университет им. М. Налбандяна*

STYLISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF TRANSLATING K. CHUKOVSKY'S FAIRY TALES "TELEPHONE" AND "MOYDODYR" INTO ENGLISH

Hovakimyan E.

*MA Student, Department of Foreign Languages and Literature,
M. Nalbandyan State University of Shirak*

Madenyan L.

*Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Literature,
M. Nalbandyan State University of Shirak*

Аннотация

Сказки - сокровища мировой культуры и истории развития. Они воспитывают в подрастающем поколении эстетическое сознание, знакомят с бытом, культурой, традициями и обычаями, служат для формирования мировоззрения. Как и любое произведение зарубежного автора, сказки требуют адекватного перевода на языки других стран. Перевод литературной сказки имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Прочтение авторских сказок не в оригинале, а в переводном варианте нередко накладывает отпечаток на восприятие сюжета читателем. Для исследования были выбраны широко известные сказки Корнея Чуковского «Телефон» и «Мойдодыр», известные также в переводах на английский язык. Своеобразие его произведений достаточно ярко отображается в его авторском стиле.

Abstract

Fairy tales are an integral part of world culture and a reflection of the historical development of humanity. They contribute to the aesthetic education of the younger generation, introducing them to various aspects of daily life, cultural traditions, and customs, while also helping to shape their worldview. Similar to any other literary work by a foreign author, translating fairy tales into other languages requires careful consideration. The process of translating a literary work has its own unique challenges, which must be taken into account when translating fairy tales. Reading a translated version of a fairy tale may sometimes leave an imprint on a reader's understanding of the story, compared to reading the original in its native language. Two well-known fairy tales by Korney Chukovsky, "Telephone" and "Moydodyr," which are also available in English translation, were selected for our research. These tales reflect the author's unique style and approach to storytelling.

Ключевые слова: детская литература, авторские сказки, художественный перевод, стратегии перевода, реалии, культура и перевод.

Keywords: Children's literature, author's fairy tales, literary translation, strategies of translation, realia, culture and translation.

Имя детского писателя К. И. Чуковского известно не только в России, но и далеко за ее пределами, его книги переведены на многие языки мира, а его творчество многогранно и многомерно. К.И. Чуковский является наиболее публикуемым и широко известным автором. Чуковский по-настоящему многогранная личность: литературный критик, ученый, лингвист, переводчик, журналист, литературовед. Именно он оказался тем человеком, которому в числе первых довелось разрабатывать принципы художественного перевода. А в сознании общества и читающей публики Чуковский закрепился, как старик – сказочник с удивительным волшебным миром, который так любят дети. Сам Чуковский еще с детства увлекался Англией и английской культурой. Английская литература во многом

повлияла на его творчество. Стихи и песенки писателя являются не столько переводами, сколько произведениями, написанными по мотивам английского фольклора.

Стихи и сказки Корнея Ивановича Чуковского (Николая Васильевича Корнейчукова) «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» хорошо известны детям, живущим не только в постсоветском пространстве, но и во всем мире. Значительную часть своей жизни Чуковский посвятил переводу и редактированию английских, ирландских и американских авторов. Благодаря Чуковскому сегодня мы читаем на русском многих зарубежных классиков – О.Уайльда, М. Твена, Р. Киплинга. За достижения в области переводов с английского на рус-

ский Чуковский был удостоен звания доктора литературы Оксфордского университета. Он стал первым русским литератором, получившим эту почетную докторскую степень после Тургенева в 1879 году

Главным вкладом К. Чуковского в русскую детскую литературу были и остаются его стихотворные сказки. Они представляют собой нечто больше, чем просто занимательные истории для маленьких детей - сказки Чуковского становятся способом познания мира. Елена Чуковская подчеркивает, что авторским сказкам Чуковского характерны резкие перемены ритма, избыток внутренних рифм, насыщенность текста глаголами. Изучив психику, мышление детей, Чуковский утверждал, что детей занимает не качество предмета, а движение, действие, — вот почему в его сказках над эпитетами преобладают глаголы.

Традиция переводов русских сказок на английский язык насчитывает около 160 лет. Интерес к ним объяснялся желанием англичан и американцев узнать культуру России, поскольку, по словам А. Н. Толстого, «Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа» [7]. Сказки обладают национальными особенностями, отражая исторические и природные условия жизни каждого народа. Сказка обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать при переводе. Неточности, некорректный перевод стилистических приемов речи могут привести к искажению смысла и изменению содержания текста оригинала при переводе. Прочтение авторских сказок не в оригинале, а в переводном варианте нередко накладывает отпечаток на восприятие сюжета читателем.

Творчество Чуковского как писателя «пропитано» английским детским фольклором. В основе английской детской поэзии лежит абсурд, чепуха, бессмыслица. Авторская сказка - повествовательное произведение, рассказывающее о созданных автором героях и событиях, написанное одним автором. Авторская сказка может быть основана на сюжете народной сказки или же обладать оригинальной авторской мыслью и сюжетом. Авторское произведение – это особый, уникальный мир, созданный при помощи его фантазии и воображения [2, с. 217-219].

Сказки английских авторов не столько волшебные и добрые, приносящие радость и легкость при прочтении, сколько поучительные и воспитательные, в которых главный герой сталкивается с тяготами жизни и не всегда с успехом с ними справляется. Чаще всего у английской сказки грустный и печальный конец. В английской сказке отсутствует привычные для русской сказки *жили – были, я там был*. В английской сказке можно встретить всё: юмор, иронию, сарказм, незамысловатое повествование, наличие большого количества оборотов речи, поучающий смысл. Бессмыслица, каламбур, странная шутка, нелепица, придуманные, казалось бы, только для забавы и развлечения ребёнка

фразы, на самом деле несут в себе большую эмоциональную ценность.

Каждая сказка Чуковского имеет замкнутый, завершённый сюжет. Но все вместе они образуют своеобразный сказочный мир. Особенностью сказок Чуковского является стремительное развитие действия в них.

Маслинская С. Г. отмечает, что особенности авторской сказки Чуковского (пристрастие к персонажам-животным, в частности излюбленному персонажу практически всех сказок — крокодилу, неоднозначность авторских моральных оценок, острый конфликт, финальная эйфория) стали отличительной чертой его сказок. В них присутствует особая веселая словесная игра и игра со стихотворными размерами. Звонкие рифмы задают гибкий ритм. Фразы, в которых минимум прилагательных, максимум глаголов, междометия и восклицания, легко запоминаются. В процессе развития сюжета друг друга сменяют два постоянных мотива: страшное и смешное. Он как бы хочет одновременно и напугать, и рассмешить читателя. Исследователи творчества К. Чуковского приходят к выводу, что страх в его сказках становится средством воспитания в ребёнке способности сочувствовать, сопереживать героям [6].

Произведения, относящиеся к литературе для детей, на протяжении многих веков пользовались широкой популярностью, так как именно в детских сказках, баснях и песнях мы можем увидеть жизнь во всех ее проявлениях. Детская литература – это искусство. Как искусству ей свойственно выражение обобщённых идей в яркой, художественной форме – в конкретных образах. Несмотря на большую популярность детской литературы, как русской, так и зарубежной, сфера ее перевода не так давно начала пользоваться спросом. Особое внимание переводу произведений, предназначенных для детей, не уделялось вплоть до начала XX века. До этого времени многие книги просто адаптировались, а не переводились [8].

Процесс перевода художественной литературы является достаточно трудоемким. Интерес к переводу сказок объяснялся желанием англичан и американцев узнать культуру России [7]. Впервые англоязычная читающая публика познакомилась с русскими сказками в 1873 г., когда известный английский ученый и переводчик Уильям Ральстон-Шедден Ральстон издал сборник под названием *Russian FolkTales*.

При переводе на русский язык сравнений, эпитетов, метафор, пословиц переводчику каждый раз нужно решить: целесообразно сохранить лежащий в их основе образ или в переводе его следует заменить другим. Недопустимо опускать средства выразительности, чтобы не потерять самобытность сказки. Полноценный перевод сказки возможен только на основе правильного понимания подлинника как единства содержания и формы, на основе передачи его как единого целого.

Поскольку синтаксические структуры русского и английского языков значительно расходятся, то очень сложно, и практически невозможно

полностью передать подлинник. Больше того, в интересах точности передачи смысла зачастую бывает необходимым при переводе прибегнуть к изменению структуры переводимого предложения.

Одной из главных особенностей перевода детских произведений является не только передать смысл, но и сохранить эмоциональную окраску, что и в исходном русском тексте с его интересной игрой слов, используя средства художественной выразительности на английском языке. Для перевода сказок используются переводческие трансформации. В своей книге «Теория перевода» В.Н. Комиссаров дает следующее определение переводческих трансформаций: это преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле, они носят формально-семантический характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц. Концепция В.Н. Комиссарова сводится к трем видам трансформаций: лексическая, грамматическая, комплексная [3].

К основным типам лексических трансформаций относят переводческие приемы: переводческое транскрибирование и транслитерацию, калькирование и лексико-семантические замены (конкретизацию, генерализацию, модуляцию). К грамматическим трансформациям принадлежат: синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения, объединение предложений, грамматические замены. Переводить реалии можно четырьмя основными способами: транслитерация (транскрипция); создание нового слова на основе уже существующих в языке элементов; уподобляющий перевод; замена видового понятия на родовое (гипонимический перевод)[5].

Перед переводчиком стоит непростая задача: сохранить национальную особенность языковой единицы с возможным ущербом для семантики или передать значение реалии, утратив при этом колорит. Полноценный перевод возможен только на основе правильного понимания подлинника как единства содержания и формы. Одним из наиболее популярных способов перевода является функциональный аналог, который подразумевает использование лексемы, имеющей в языке перевода схожее значение. Данный метод применялся для перевода следующих бытовых реалий: корыто – washtub, кочерга – poker, лохань – basin, мочалка – sponge, трещотки – thrushes, rattles, умывальник – wash-stand, ушат – bath-tubs, Мойдодыр – Wash Em Clean («Мойдодыр»). Используемый в переводном тексте аналог реалии более прост и понятен для понимания, хотя и не всегда полностью отражает понятие реалии. Еще одним способом, применяемым переводчиками, является *транслитерация* – передача звуковой оболочки реалии буквами иностранного языка. Данным способом была переведены следующие реалии: калоши – kaloshes, базар – bazaar («Телефон»). *Лексическое опущение* – способ, при котором в тексте перевода реалия отсутствует. наблюдаем в сказке «Мойдодыр», где реалия кушак опущена в английском тексте. «Кочерга за кушаком» – «And the poker chased the toys». Этот

способ не подразумевает поиск аналогичных слов для замены, что немного упрощает перевод.

При переводе сказок К. И. Чуковского также применяется *генерализация* – замена более узкой по значению реалии на реалию с более широким значением. Применение данного способа обуславливается тем, что в английском языке некоторые слова могут иметь более широкое значение. Пример использования этого способа находим в переводном тексте «Мойдодыра»: вакса – dirt, клякса – ink.

Описательный перевод – способ перевода, заключающийся в передаче значения реалии с помощью распространенного и понятного объяснения. Применяется в случае отсутствия другой возможности перевести реалию: гоголь-моголь – hot milk, egg and honey, дребедень – the same old thing. При отсутствии аналогов в переводящем языке, описательный перевод становится оптимальным приемом передачи реалии. Шуточные мелодичные стихи К. Чуковского приобрели широкую известность. Для них характерны особая музыкальность и ритмичность, поскольку наблюдается преобладание гласных звуков. Писатель осознанно использовал такую ритмичную модель слога, поскольку полагал, что обилие согласных звуков неприемлемо для душевного мира ребенка. Ввиду этой особенности стиля писателя и без того трудный процесс перевода поэтических текстов становится еще более сложным.

Критики отмечали, что все сказки Чуковского являются иносказательными и так или иначе связаны с атмосферой эпохи. Метафоричность, многозначность текста напоминала об эзоповской традиции, развитой в дореволюционной русской литературе, но современному читателю довольно сложно «читать между строк» [4]. Сам Чуковский отмечал, что «английский язык отлично приспособлен для художественного перевода нашей русской поэзии и прозы. Но чуть только дело дойдет до детской поэзии, здесь под пером у неумелых дилетантов он сразу становится слаб и убог». И далее он продолжал: «Стихотворения для детей гораздо труднее переводить, чем стихотворения для взрослых...», «...Слова, которые служат рифмами в детских стихах, — это главные носители смысла. На них лежит наибольшая тяжесть семантики» [9]. Сказка «Мойдодыр» богата бытовыми реалиями, которые имеют свои особенности и трудности перевода. В настоящее время есть два перевода произведения К. Чуковского «Мойдодыр», осуществленные Е. Фельгенгауэром и М. Мортон, которые мы рассмотрели в работе.

Одной из главных проблем передачи реалий при переводе является отсутствие в языке перевода соответствия, из-за этого переводчику тяжело передать значение переводимого слова. Могут быть утрачены национальные и исторические окраски. Критики отмечали, что все сказки Чуковского являются иносказательными и так или иначе связаны с атмосферой эпохи. В переводе Е.Фельгенгауэра Мойдодыра зовут Wash'em Clean, а у Мортон The no-water boy. При переводе этой сказки на английский язык используются различные приемы:

1. *Приём переводческого творчества.* Благодаря добавлению You'll be scrubbed until you gleam данная угроза из уст Мойдодыра звучит еще более устрашающе и заставляет читателя сопереживать происходящему.

2. *Приём контекстуальной замены:* blighter – неприятный тип, mite – маленькое существо, что позволило сохранить и ритм, и рифму.

«Моем, моем <i>трубо-</i> <i>чиста</i> Чисто, чисто, чисто, чисто! Будет, будет <i>трубочист</i> Чист, чист, чист, чист!»	“We will wash this little <i>blighter</i> Whiter, whiter, whiter, whiter We will scrub this naughty <i>mite</i> White, white, white, white!”
--	---

3. *Приём повторения.* (Whiter, whiter, whiter, whiter; White, white, white, white!). Здесь же встречается *пример аллитерации* на согласные звуки *ч, с, т, б*, которые как бы имитируют звуки щеток. В переводе мы можем заметить лишь аллитерацию на звук *т*. Звуковой эффект перевода теряет свою яркость при сравнении с оригиналом.

4. *Приём контекстуальной замены* Till I thought I'd soon be dead, где данная фраза скорее является гиперболой, чем сравнением, но она также помогает сохранить стилистическую выразительность отрывка. А в оригинале мы видим яркое сравнение *мыла с осой*.

Тут и мыло подско- чило И вцепилось в волоса, И юлило, и мылило, <i>И кусало</i> , как <i>оса</i> .	then the soap jumped up, or rather, Simply pounced upon my head, And it cover- ed me with lather, <i>Till I</i> <i>thought I'd soon be dead.</i>
---	--

Говоря об эмоциональности текстов, Д. Гусев утверждает, что «эмоциональность текста перевода даже превосходит эмоциональность текста оригинала». В пример можно привести строчки:

Отчего же Всё кругом Завертелось, Закружи- лось И помчалось коле- сом?	What a tumult, What a clatter! Has the world turned inside out?
---	---

Здесь мы видим, что пословный перевод также невозможен, но, для поддержания атмосферы всеобщего хаоса переводчик прибег к добавлениям, воспользовавшись таким приемом, как анафора. Кроме того, он сделал первое предложение восклицательным, что также усиливает его эмоциональность. Особый интерес вызывает фразеологизм *помчалось колесом*, для перевода которого была использована контекстуальная замена другим фразеологизмом *turned inside out*, что также помогло достигнуть схожего прагматического эффекта. В тексте оригинала К.И. Чуковский при помощи повторений поддержал эмоциональную атмосферу и ритмичность. В переводе же слово *брюки* было заменено на *socks* – носки, а также добавлена фраза *Couldn't stand a sight of shocking* но, к сожалению, это не помогло сохранить неповторимую мелодию оригинала, а эмоциональный эффект достигнут лишь частично.

Е. Фельгенхауэра и М. Мортон.

У тебя такие руки, <i>Что сбежали даже</i> <i>брюки, Даже</i> <i>брюки, даже брюки</i> Убежали от тебя	And your neck, your dirty fingers, Never wash them, I suppose? So no wonder even <i>socks</i> Couldn't stand a sight of shocking.
--	---

В произведении К. Чуковского «Мойдодыр» мы рассмотрели 22 бытовые реалии. Для их перевода Е. Фельгенхауэр использовал следующие трансформации:

1. *Лексико-семантические замены* – это лексические единицы с использованием единиц языка перевода. Перевод их значений не совпадает со значениями исходных единиц, но могут быть логически преобразованы. К ним относятся конкретизация, генерализация и модуляция. В переводе Е. Фельгенхауэра преобладает генерализация, которая позволяет заменить слова с конкретным значением словом с более общим, но зато более понятным для иноязычного реципиента значением: *брюки* – ‘clothes’ (генерализация); *пирожок* – ‘pie’ (генерализация); *лохань* – ‘ocean or pool’ (генерализация).

2. *Функциональный аналог* – использование т.н. приближенного перевода, замена близкой, но не аналогичной реалией, той, которая будет более понятна реципиенту. Таким образом, в переводе появляется слово, обозначающее несколько другой предмет, но выполняющий ту же функцию. Например: *трещотка* – ‘chirped and darted round like thrushes’, *ушат* – ‘bath-tubs’, *лохань* – ‘basins and bowls’, *корыто* – ‘wash-tubs’, *густой гребешок* – ‘brush and comb’, *кочерга* – ‘poker’.

В переводе М. Мортон преобладает *трансформация опущения*. Переводчица опускает семантически избыточные слова. Возможно, она посчитала, что эти слова не передают важной смысловой нагрузки. Но это опущение, скорее всего, приведет к потере определенной доли культурной информации. Сам Чуковский отмечал, что не может умолчать о глубокой тоске, которую испытал, читая переводы М. Мортон. Он писал о наличии глухонемых стихов в переводе «Мойдодыра» на английский язык [9].

Применяется также *приём генерализации* – замена более узкой по значению реалии на реалию с более широким значением. Применение данного способа обуславливается тем, что в английском языке некоторые слова могут иметь более широкое и абстрактное значение, чем в русском языке. Пример использования этого способа находим в переводном тексте «Мойдодыра»: *вакса* – dirt, *клякса* – ink. В переводе Мортон чаще других используется приём транслитерации. Транслитерация – это образование нового или сложного слова на основе уже существующих в языке элементов. В качестве примера служит слово *Самовар*, которое было переведено транслитерацией как *Samovar*. В таблице мы приводим некоторые различия бытовых реалий в переводах

<i>В произведении Корнея Чуковского</i>	<i>В переводе Е. Фельгенхауэра</i>	<i>В переводе Мириам Мортон</i>
1. Простыня	blanket	sheet
2. Самовар	cups and saucers	samovar
3. Утюги	mother's irons	-
4. Сапоги	slippers	-
5. Кочерга	poker	-
6. Умывальник	the wash-stand	mr washstand
7. Чернила	ink	ink
8. Брюки	clothes	pants
9. Чулки	stockings	socks
10. Головомойка	the stream	-
11. Губка	sponge bold	-
12. Медный таз	bowl of	-
13. Щетка	a swarm of brushes	-
14. Трещотка	chirped and darted round like thrushes	-
15. Мочалка	sponge	sponge
16. Пирожок	pie	pie
17. Бутерброд	an apple from the south	pie
18. Зубной порошок	snow-white tooth-paste	-
19. Ушат	bath-tubs	washtub
20. Корыто	wash-tubs	bathtub
21. Лохань	basins and bowls	ocean or pool
22. Густой гребешок	brush and comb	-

Из приведенных примеров видно, что Е. Фельгенхауэр отдаёт предпочтение приёмам генерализации и функциональному аналогу. Достоинство сделанного им перевода в том, что он попытался как можно точнее передать значения слов, их характеристики. Благодаря этому дети могут понять не только смысл произведения, но и эмоционально его ощутить. Анализируя перевод М. Мортон, можно сделать вывод о том, что приоритетным для неё стал приём опущения. Четверостишие, в котором в оригинале пять созвучий, изложено переводчицей белым стихом:

Рано утром на рас-
свете
Умываются котята,
И утята, и мышата,
И жучки, и па-
учки...

Every morning, bright and
early
All the little mice go wash-
ing
And the kittens and the
ducklings
And the ants and spiders,
too.

Самой популярной у английских читателей стала сказка «Телефон».

<i>Оригинал</i>	<i>Перевод Уильяма Смита</i>
У меня зазвонил телефон. - Кто говорит? - Слон. - Откуда? - От верблюда. - Что вам надо? – Шоколада.	The telephone rang. “Hello! Who’s there?” “The Polar Bear” “What do you want?” “I’m calling for the Elephant.” “What does he want?” “He wants a little <i>peanut brittle</i> .”

Уже с первых строк мы обращаем внимание на подмену образов: слон превратился в другое крупное животное, а именно в медведя. В этом и состоит схожесть их образов. Помимо этого, в данном отрывке есть и еще одна контекстуальная замена слово *шоколад* было заменено английским словосочетанием *peanut brittle*, которое имеет значение «карамель с арахисом». Американский переводчик,

зная особую любовь американцев к таким лакомствам как карамель с арахисом (козинак) и арахисовой пасте, заменяет слово шоколад, тем самым делая перевод ближе к своим читателям.

- Мой милый, хороший,
Пришли мне
калоши, И мне, и
жене, и Тотоше.

“My dearest dear? We don’t
need umbrellas or mackin-
toshes; My wife and baby
need new *galoshes*...

Исходный текст	« <i>Inside the Rainbow: Russian Children's Literature 1920-35</i> »	Дословный перевод
У меня зазвонил телефон. -Кто говорит? -Слон. Откуда? -От верблюда. -Что вам надо? -Шоколада. -Для кого?-Для сына моего. -А много ли прислать?- Да пудов этак пять Или шесть: Больше ему не съесть, Он у меня еще маленький.(Чуковский, 2001)	Ting-a-ling-a-ling...A telephone ring! "Hallo! Hallo!" "Who are you?" "Jumbo Joe, I live at the zoo!" "What can I do?" "Send me some jam For my little Sam." "Do you want a lot?" "A five-ton pot, And send me some cake — The poor little boy Has swallowed a toy And his tummy will ache If he gets no cake." "How many tons of cake will you take?" "Only a score. He won't be able to eat any more. My little Sam is only four!"	I have the phone rang. "Who says that?" -Elephant. -From where? From the camel, "What do you want" -Chocolate. -For whom? For my son. -And how much to send? Yes pounds about five. Or six: More him not to eat, He got another little one!

Весьма интересен перевод имени Тотоша. У Гэмбрелла оно превратилось в кузину Наташу, у Смита в данном случае использован прием лексического опущения, а советский переводчик Роттенберг применил транслитерацию.

В этих строчках также удалось сохранить образ калоши, но для этого ему пришлось прибегнуть к приему множественного добавления (We don't need umbrellas or mackintoshes). Благодаря этому приёму сохраняется ритм и рифма в строках:

- А много ли прислать? - Да пудов этак пять или шесть...	"How much does he want?" "Oh, five or six tons..."
--	--

Слово *пуд* является реалией, и чтобы у англоязычного читателя не возникли проблемы с ее пониманием, он заменяет словом тонна.

...И ждем, не дождемся, Когда же ты снова прилетишь К нашему ужину Дюжину новых и сладких калош!	"...And we just can't wait – For supper tonight We'd like to sprinkle on our goulashes One or two dozen delicious galoshes!"
---	--

В этом отрывке мы видим пример добавления некоторых элементов, которые в тексте перевода стали частью приема игры слов *goulashes – galoshes*, что только привносит художественность в поэтический текст.

А потом позвонили зайчатки: - Нельзя ли прислать перчатки?	The telephone rang: The Turtle Doves Said: "Send us, please, some long white gloves!"
---	---

В английском варианте отрывка эквивалентная пара для рифмующихся единиц зайчатка – перчатки отсутствует. Переводчик прибег к приёму контекстуальной замены и изменил самих героев на *the Turtle Doves*, но пословно перевел слово перчатки – *gloves*. Аналогичную ситуацию мы видим в следующем примере, где есть контекстуальная замена *мартышки – the Chimpanzees*:

А потом позвонили мартышки: - Пришлите, пожалуйста, книжки!	It rang again; the Chimpanzees Giggled: "Phone books? Please!"
А потом позвонила свинья: - Пришлите мне соловья.	The Pig telephoned. Ivan Pigtail Said: "Send over Nina Nightingale!"

В данном примере образы животных становятся ярче и ближе к читателю благодаря добавлению имен собственных (*Ivan Pigtail, Nina Nightingale*). Переводчик использует говорящие имена. Так, например, фамилия свиньи *Pigtail* переводится как *pig-свинья, tail-хвост*. Отметим, что *Найтингейл* – не только английская фамилия, но и в переводе с английского слово *nightingale* означает соловей.

Рассматривая и сравнивая разные варианты перевода отрывка из сказки К.И. Чуковского «Телефон», мы видим два отличающихся перевода одного и того же произведения совершенно разной эмоциональной окраски, но оба передали суть исходного текста. В первом переводе использовано немало приемов и трансформаций, что позволило оказать то же эмоциональное воздействие, что и его оригинал. Переводчик использовал прием добавления, с целью сохранения рифмы, как и в оригинале: *ting-a-ling-a-ling; Jumbo Joe; I live at the zoo*. Также, была применена лексическая замена: шоколад – *jam*, от верблюда – *Jumbo Joe*. Во втором варианте мы можем заметить небогатое использование лексических и грамматических трансформаций, поэтому перевод получился без явной эмоциональной окраски. Больше использовались стилистические трансформации. В основном был сделан дословный перевод: слон – *Elephant*, от верблюда – *from the camel*, для кого – *for whom*, для моего сына – *for my son*. Дословный перевод является переводом, при котором не происходит потери ни одной части речи. Однако, при этом, не достигается явного уровня эмоциональности. Оба переводчика сделали перевод, но лишь первому удалось сделать его ярким и интересным. Для анализа мы снова выбрали варианты перевода Джэми Гамбрелл (американской писательницы, журналистки и переводчицы

русских авторов) и Дориана Исааковича Роттенберга (советского переводчика русской литературы на английский язык). Причиной тому послужил тот

факт, что большинство источников приводит в пример именно эти варианты перевода. Было отмечено 18 несовпадений:

<i>Чуковский</i>	<i>Роттенберг</i>	<i>Гэмбрелл</i>
1.«Откуда? – От верблюда»	“Where do you happen to be? - Jungle-Town, Camel Street, 3” (Где вы находитесь?- в городе Джунглей, на улице Верблюдов, дом 3)	«Elephant was on the line, calling from Chez Porcupine» (На связи был слон, звонивший от дикобраза)
2.«шоколад»	“Some chocolate, sweet” (немного шоколада, конфет)	“peanut butter” (арахисовое масло)
3.Тотоша	“Totosha” (Тотоша)	“cousin Natasha” (кузина Наташа)
4.«зайчатки», которые просят прислать «перчатки»	“Bunnies” (зайчата), но просят они прислать “mittens” (варежки)	“doves” (голуби), просящие “gloves”(перчатки)
5.«мартышки», которые просят прислать им «книжки»	“Chimpanzees”(шимпанзе), просящие “books” (книги)	“baboons”(бабуины), просящие “spoons”(ложки)
6.«цапли», которые «лягушками объелись»	“cranes” (журавлей), у которых несварение желудка из-за “frogs”(лягушек)	“stork” (аист) съел “a whole snake“ (целую змею)
7.«свинья», которая просит «прислать соловья»	“Sow” (свинья <i>ж.р.</i>) просит “nightingale” (соловья)	“pig” (поросёнок <i>м.р.</i>), которому нужна “a canary” (канарейка)
8.«ворона»	“a crow” (ворона)	the frog” (лягушка)
9.«морж», который проглотил морского ежа	“the Seal” (тюлень), который дотронулся до “an electric eel”(электрический угорь)	“porpoise” (морская свинка), проглотившая “a tortoise” (черепаху)
10.«дребедень»	“the same old thing”	“nonsense”
11.«то тюлень позвонит, то олень»	“They ring, and they ring, and they ring” (они звонят, и звонят, и звонят)	“first Ms. Seal called, then Ms. Otter”(сначала госпожа Тюлень позвонила, затем госпожа Выдра)
12.«газели»	“gazelles” (газели)	-
13.«что за глупые газели»	“what a very stupid pair” (что заглупая парочка)	-
14.«вчера поутру»	“last Friday” (в прошлую пятницу)	“last night” (вчера вечером)
15.«квартира Мойдодыра»	“Wash-`Em-clean`s flat” (квартира Мойдодыра)	“the home of Winnie- the- Pooh” (дом Винни-Пуха)
16.«позвоните по номеру 125»	“try seventy- seven- six-o” (попробуйте 77-6-0)	try 555-12-12”(попробуйте 555-12)
17.«носорог»	“Rhino” (носорог)	“Rhincocers”(носорог)
18.«беда, беда»	“it`s dreadful to say” (страшно сказать)	“S.O.S.” (C.O.C.)

Несовпадения в переводе объясняются тем, что авторы сделали это для сохранения рифмы, так как это стихотворная сказка, а вот смысл и настроение произведения в обоих переводах сохранены.

В переводе на английский язык нет фразы: Ох, нелёгкая это работа - Из болота тащить бегемота! Предлагается перевод: Such a task least to desire / To get Hippopotamus out of the mire! Здесь слово mire обозначает не только трясины, но и сложную ситуацию, которую тяжело избежать. Сам Чуковский по этому поводу писал: «Концовка моего «Телефона» утратила бы и ту долю своей экспрессивности, какая имеется в ней, если бы не опиралась на такие спаянные между собой три созвучия:

Ох, нелегкая это работа — Из болота тащить бегемота.

Без этих трех созвучий (и без этого ритма, выражающего изнеможение от тяжких усилий) стихи не существуют совсем. Но английский переводчик «Телефона» нимало не смущается этим: он отнял у моих стихов и рифму и ритм (то есть решительно все, что давало им дыхание жизни) и предлагает читателям такие колченогие строки: By golly it's really a job/ To pull Hippo out of the bog!

Нужно быть глухонемым, чтобы думать, будто в таком переводе есть хоть какое-нибудь подобие подлинника! Конечно, для зарубежных детей эти глухонемые стихи не имеют никакой притягательности. Подобный перевод может лишь отвратить».

Сказку «Телефон» считают классический русским нонсенсом или лексическим каламбуром. Но «Телефон», как считал Роттенберг, это «яркий пример именно английского нонсенса». Лексический

каламбур – это использование в одном контексте разных значений одного и того же слова; это игра слов, порожденная омонимией или сходством звучания слов, словосочетаний; это сознательное соединение сходных по звучанию слов в шуточном произведении. Лексический каламбур в совокупности с другими средствами выразительности составляет основу создания комического эффекта в английской и русской художественной литературе. Почему это так остро чувствуют англичане и почему нами, русскими читателями, не осознается что «Телефон» - «бессмыслица», «чепуха»? Чуковский по-своему понимал нонсенс и видоизменял его в сказках, а переводчики, в свою очередь, во многом игнорировали эти видоизменения и подчеркивали приметы нонсенса или находили их там, где их в действительности не было.

Перевод языковой игры, или каламбуров считается одной из важнейших задач теории перевода, потому что у каждого народа существуют культурные особенности в том, над чем они смеются и что находят серьезным. В английском и русском языках лексический каламбур различается. В одном языке есть фразеологизм с таким значением, а в другом нет. Более того, нельзя переводить каждое слово в отдельности, ведь тогда можно потерять весь смысл выражения. Порой фразу затруднительно перевести в связи с отсутствием в языке слов способных ее заменить. А иногда даже незначительного с виду отличия достаточно, чтобы помешать правильному воспроизведению игры слов на языке перевода и заставить переводчика искать для этого новые пути. В телефоне мы выделили каламбуры:

Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели И ждём не дождёмся, Когда же ты снова пришлѐшь К нашему ужину Дюжину Новых и сладких калош!	Ah, those that you sent us Last weekend, my dear, We have already eaten, I fear And now we are looking for When you sent us some more For (our) dinner. A dozen of New and sweet rubbers.
- Беда! Беда! Бегите скорее сюда! - В чём дело? - Спасите! - Кого? - Бегемота! Наш бегемот провалился в болото... - Провалился в болото?-Да!И ни туда, ни сюда! О, если вы не придѐте,-Он утонет, утонет в болоте, Умрѐт, пропадѐт Бегемот!!!	-Trouble! Trouble! Quickly run here! - What's the matter? - Save. - Who? - Hippo! Our hippo fell into the swamp... - Fell into the swamp? - Yes! And neither there nor here! Oh, if you don't come, He will drown, drown in the swamp, He will die, disappear Hippo!!!

Англоязычным читателям легко увидеть в сказке «Телефон», переведенной на английский язык, обратный перевод, то есть, в сущности, свою, родную, культуру, побывавшую в гостях у России, и воспринимать эту сказку как образец родного для себя жанра нонсенса. Это тем более легко, по-

скольку автор самого популярного перевода «Телефона», Джэми Гамбрелл, сделала все для того, чтобы подчеркнуть черты нонсенса, находя нонсенс даже там, где его нет в оригинале. Перевод Джэми Гамбрелл очень поэтичный и, как и тексты Чуковского, ритмичный и остроумный [1].

<i>Текст Чуковского</i>	<i>Дословный перевод</i>	<i>Перевод Гамбрелл</i>
А потом позвонила свинья: –Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем С соловьем Чудесную песню споем. –Нет-нет! Соловей Не поет для свиней! Позови-ка ты лучше ворону!	Затем позвонила свинья помучить. «Мне нужна канарейка, Чтобы спеть дуэтом». «Что? – заорал я. – Лучше сходи к ветеринару! Свиньи танцуют джигу, Они не поют дуэтом. Ни одна канарейка не станет петь со свиньей, Обратись к жабе».	Then a pig phoned to fret. “I need a canary To sing a duet”. “What?” I roared, “You’d best see the vet! Pigs dance jigs, They don’t sing duets. No canary will sing with a hog. Try the frog.”

В логичное, хотя и обидное для свиней, предложение героя «позвать ворону» зачем-то врывается лишняя строчка с абсурдным утверждением о том, что свиньи танцуют джигу. Герой Чуковского проявляет все возможные проявления микробов и вирусов, а именно беспорядок. Гамбрелл же фразой

о свиньях и джиге входит в этот мир. «Присочиненный» автором переведенного совета «сходить к ветеринару» также говорит о том, что переводчик мысли говорил о диалоге двух пострадавших. Прочтение сказки как бессмыслицы и диалога о несчастных случаях готовит и несколько финалов.

<i>Текст Чуковского</i>	<i>Дословный перевод</i>	<i>Перевод Гамбрелл</i>
Наш бегемот провалился в болото... –Провалился в болото? –Да! И ни туда, ни сюда!	«...Бегемот упал в болото! «В болото? Бегемот? Но это непостижимо!»	«...Гиппопотам упал в болото!» «На болоте? Бегемот? Но оно бездонно!»

Прочтение сказки как бессмыслицы и диалога сумасшедших готовит несколько иной финал. Жанр нонсенса помогает открыть глаза на абсурдность финала: эпизод с вытаскиванием бегемота из болота мыслится как абсурдный. У Чуковского эпизод кажется естественным: «бегемот провалился в болото», переводчик же в этой фразе видит абсурд и его подчеркивает. Буквальный смысл перевода: «бегемот не может провалиться в болото, потому что он в болоте живет». Этот абсурд подчеркивается каламбуром. “Bottomless” означает одновременно «непостижимый» и «бездонный». Остается непонятным, бегемот провалился в болото, или что болото было бездонным? Чуковский создал парадоксальную, «двустороннюю» сказку, поворачивающуюся к русскому языку читателям областью смысла, а к английскому языку – областью нонсенса, который дремлет в творчестве Чуковского «до востребования», то есть, по сути, Чуковский создал произведение, настолько же русское, насколько и английское.

Заключение. Творчество Корнея Чуковского в различных прагматических целях необходимо популяризировать не только в России, но и за рубежом. В связи с этим целью нашей работы была популяризация творчества этого писателя за границей. Мы выбрали три из множества существующих вариантов перевода сказки «Телефон», в варианте перевода Гэмбрэл и Ротгенберга, сказку «Мойдодыр», осуществленные Е. Фельгенхауэром и М. Мортон, и сравнили их. В результате мы были сделаны следующие выводы.

Стилистические особенности сказок К. Чуковского, способствующие реализации его авторского замысла, создают трудности для перевода на английский язык.

Перевод любых поэтических произведений – задача не из легких. Каждое произведение уникально, как и личность поэта, создавшего его. В то же время, переводчик и сам является уникальной творческой личностью, которая в любом случае оставит отпечаток на его переводе.

Стихотворный текст сам обладает сложнейшей структурой. Переводчику необходимо воссоздать ритм и рифму, присутствующие в оригинале, добиться схожего звучания, соблюдать систему строф, акцентов, и пауз. Все это также служит препятствием для создания адекватного перевода. Если вести речь о детской поэзии – задача переводчика многократно усложняется, т.к. переводчик должен понять и адекватно воспроизвести не просто содержание и форму текста оригинала, но и сделать свое произведение интересным для каждого ребенка.

Русские и английские сказки имеют ряд отличий. В литературных и волшебных английских

сказках чаще всего отсутствуют ярко выраженные мотивы поступков главных героев. Английские сказки эксцентричны. Эксцентрика строится на сочетании нелепых и нереальных элементов, свойственных английскому устному народному творчеству. При переводе детских поэтических произведений и сказок возникают 3 основные проблемы: во-первых, это – проблема сохранения образности.

Правильно воссозданный в переводе образ не будет искажать смысла всего произведения, и только в этом случае перевод будет считаться полноценным. Во-вторых, жанрово-стилистические особенности. В переводе необходимо употреблять языковые и стилистические тропы, синтаксические средства, характерные именно для жанра детской художественной литературы. В-третьих, речь идет о передаче эмоционального компонента оригинала в переводе. Полноценный перевод не может считаться таковым, если не передана эмоциональная составляющая. Особенно это касается детских произведений, т.к. у детей преобладает эмоциональное отношение к героям и их поступкам.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего перед переводчиками возникала именно проблема сохранения жанрово-стилистических особенностей, что можно объяснить сложностью структуры поэтического текста. Для решения данных проблем в переводах чаще всего использовались такие трансформации, как добавления, контекстуальные замены, пословный перевод и опущения.

Для перевода бытовых реалий в стихотворных сказках К. И. Чуковского переводчиками применялись следующие способы: функциональный аналог, транслитерация, лексическое опущение, генерализация и описательный метод. Наибольшую сложность вызывает перевод приемов на фонетическом уровне. Для сохранения рифмы и ритма, то есть формы, часто приходится изменять содержание. Большинство реалий, встречающихся в детской художественной литературе, в настоящее время хорошо известны.

Перевод устоявшихся выражений зависит от наличия в русском языке эквивалента и их уместности в контексте, в противном случае такое выражение замещается кратким описанием. Характерные особенности речи персонажей передаются на основе выбранной переводческой стратегии, их уместности и благозвучия. Перспективы дальнейшего исследования видятся в более детальном изучении отдельных трудностей и расширении материала для выведения общих закономерностей.

Список литературы

1. Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы и вариативность [Элек-

тронный ресурс]. – Электронные текстовые данные.-Режим доступа: <http://orus.slavica.org/node/1734> (дата обращения: 07.10.2025)

2. Зуева Т.В. Русский фольклор. Словарь-справочник. - М., Изд: Просвещение; 2002.334 с.

3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. 253 с.

4. Кондаков И.В. «Лепые нелепицы» Корнея Чуковского: текст, контекст, интертекст. Общественные науки и современность. Культура. 2003. 400 с.

5. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Пособие по переводу с английского языка на русский. - М.: Высшая школа, 2003. 136 с.

6. Маслинская С.Г. Корней Чуковский. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/article-s-bibliografiya/svetlana-maslinskaya-kornej-chukovskij-1882-1969> (дата обращения: 07.10.2025)

7. Плотникова Л. И., Юйшина Е. А. 2016: Русская ментальность в сказках. Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2016. 207 с.

8. Чеснокова А.А., Новикова Л.В. Особенности перевода детской литературы с русского языка на английский // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017038635> (дата обращения: 07.10.2025).

9. Чуковский К.И. Высокое искусство. - М.: Издательство: Время 2014. 448 с.